

XALTACHALI ZAMBURUG'LAR(ASCOMYCETES) SINFI VAKILLARINING TUZILISHI

Sharobiddinova Begoyim Abdullajon qizi

Ro'ziqulova Zahro Qobiljon qizi

Adpi talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000767>

Annotasiya: Bu tezisda xaltachali zamburug'lar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: Askomitsetsimonlar, gemiaskomitsetsimonlar, Erysiphales, Euascomycetidae, peritetsiy, apotetsiy, kleystotetsiy.

Kirish. Askomitsetsimonlar haqiqiy yuksak zam burug'lar hisoblanib, 30 mingdan ortiq turni qamrab oladi. Ular uchun umumiy bo'lgan asosiy belgilar jinsiy ko'payish natijasida xaltacha va xaltacha sporalarining hosil bo'lishidir. Xaltachasi yopiq qopchaga o'xshash bir hujayrali uyacha bo'lib, odatda uning ichida 4 ta yoki 8 ta jinsiy hosila, ya'ni spora yuzaga keladi. Umuman, xaltachali zamburug'laming jinsiy a'zolari har xil tuzilgan bo'lib, tuban vakillarida (masalan, gemiaskomitsetsimonlar kichik ajdodi vakillarida) zigomitsetsimonlarning matashishiga o'xshash, fiziologik jihatdan har xil mitseliylardan yoki ayrim hujayralardan (masalan, achitqi zamburug'larida) o'simta hosil bo'lib qo'shiladi. So'ngra kariogamiya ham yuzaga kelib, dikariotik fazasi zigotaga aylanadi. Lekin zigota tinim davriga o'tmasdan, ketma-ket bo'linib xaltacha sporalarini hosil qiladi. Xaltachali zamburug'larning yuksak tuzilgan vakillarida ushbu jarayon gametangiyagamiya usulida amalga oshadi. Bunda mitseliylarning ustki qismida bir hujayrali uzunchoq anteridiy va uning yonida esa arxikarp hosil bo'ladi. Arxikarpning pastki qismi kengaygan, ko'zachasimon bo'lib, askogon deyiladi. Askogonning ustki qismida esa trixogina deb ataluvchi uzunchoq o'simta bo'ladi. Anteridiy trixogina bilan qo'shib, uning ko'p miqdordagi yadrolari askogonga o'ladi.

Lekin askogon yadrolari bilan qo'shilmasdan dikarionlarni hosil qiladi va ular askogonning chetki qismlarida joylashadi. Aynan ana shu chetki qismlarda asta-sekin askogen gifalari ham yuzaga kelib, dikarionlar ularga o'tadi. Askogen gifalarining dikarion joylashgan qismida bukilish paydo bo'lib, ilgakka o'xshash shaklga kiradi. Bukilish nuqtasida turgan qo'shyadrolar sinxron holda bo'linadi va hosil bo'lgan 4 ta yadroning 2 tasi askogen gifasi asosiga surilib tushadi. Yuqorida qolgan 2 ta yadro esa o'zaro qo'shiladi. Qo'shilgan yadro tinim davrisiz yana ketma-ket bo'linib, odatda 8 ta sporani yuzaga keltiradi. Yadrolar qo'shilgan joy esa asta-sekin cho'zilib, xaltacha hosil qiladi. Asos qismiga tushib ketgan yadrolar xuddi shunday tartibda yana bir necha o'nlab va yuzlab marta qaytarilishi va xaltacha sporalarini hosil qilishi mumkin. Yadrolar qo'shilgandan keyingi birinchi bo'linish meyozi yo'li bilan amalga oshganligi sababli hosil bo'lgan sporalar gaploid bo'ladi. Ko'pchilik askomitsetsimonlarda jinsiy jarayonning reduksiyaga uchrashi kuzatiladi. Ayrimlarning anteridiylari mutlaqo hosil bo'lmasligi yoki hosil bo'lgan taqdirda ham o'z faoliyatini amalga oshirmasligi mumkin. Bunday hollarda askogon oddiy mitseliylarning yoki mitseliylarda hosil bo'luvchi mayda spermatsiylarning trixogina orqali askogonga o'tishi natijasida otalanadi. Tuban askomitsetsimonlarning xaltachalari to'g'ridan-to'g'ri mitseliylarining ustki qismida joylashgan bo'lib, ochiq holda, yuksak tuzilgan vakillarini esa maxsus mevatanalalar bilan o'ralgan bo'ladi. Mevatanalalar mitseliylarning zichlashishidan yuzaga kelib, uch xil ko'rinishda bo'ladi:

1. Yopiq mevatana (kleystotetsiy) — xaltachalari hamma tomonidan mitseliy zichlashuvida hosil bo'lgan mevatana bilan o'ralgan.

2. Yarim ochiq mevatana (peritetsiy) — mitseliy qoplami ko'zachasimon joylashgan.

3. Ochiq mevatana (apotetsiy) — mitseliy qoplami likopchasimon joylashgan.

Mevatananing o'ziga xos to'rtinchi xili ham bo'lib, u askostroma deb ataladi. Askostromalar yuqoridagi uchala xil mevatanalardan, oldin askostroma, keyin esa xaltachalarining vujudga kelishi bilan farqlanadi. Ularning askogen gifalari stroma mitseliylarini surib, o'ziga bo'shliq, ya'ni lokula ajratadi va o'sha joyda xaltachalari joylashadi. Mevatananing ushbu xili alohida mevatana shaklida hisobga olinmasada, askomitsetsimonlarni sistematik guruhlarga bo'lishda asos qilib olinadi. Askomitsetsimonlarni ham boshqa zamburug'lar kabi sistematik guruhlarga bo'lishda mitseliylarining, mevatanalari va xaltachalarining tuzilishi hisobga olinadi. Mevatanasining tuzilishiga ko'ra ushbu ajdod uchta kichik ajdodga bo'linadi.

Gemiaskomitsetkabilar yoki yalang'och xaltachalilar kichik ajdodi (sinfi) — Hemiascomysetidae Ushbu kichik sinfga nisbatan sodda tuzilgan xaltachali zamburug'lar kirib, xaltachalari ochiq holda joylashadi. Ular yakka-yakka yoki to'planib qavat hosil qilishi mumkin. Xaltacha sporalari askogen gifalaridan emas, balki to'g'ridan-to'g'ri zigotada hosil bo'ladi.

Ushbu kichik sinfga mansub keng tarqalgan va xalq xo'jaligida katta ahamiyatga ega bo'lgan vakillardan biri achitqi zamburug'i (*Saccharomyces*) dir. Uning jinsiy ko'payishi zigogamiyaga o'xshash bo'ladi. Achitqi zamburug'larining yana bir o'ziga xos xususiyati kurtaklanish yo'li bilan juda tez ko'payishidir. Bunda kurtaklangan hujayralar ona hujayra chxtida o'rnashib qolsa-da, haqiqiy mitseliy hosil bo'lishi kuzatilmaydi. Chunki birlashib turgan hujayralar sekin silkitilganda ham bo'linib ketadi. Bunday mitseliylar psevdomitseliy deb ataladi. Odatda, kuchli aeratsiya paytida yoki substratda oziqa muhiti yetarli bo'lmasa, xaltacha va xaltacha sporalari hosil qilib, jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Qandli muhitda achitqi zamburug'i tez ko'payib, spirtli bijg'ishni yuzaga keltiradi va etil spirti hamda karbonat angidrid hosil qiladi. Pivo va non sanoatida ishlatiladigan vino achitqisi (*Saccharomyces vini*) faqat ekma holda ishlatilib, uning shtammlari tabiatda uchramaydi. Tabiatda esa vino achitqisining yovvoyi turi hisoblangan saxaromitses ellipsoides (*Saccharomyces ellipsoides*) ko'proq tarqalgan. Uy sharoitida tayyorlanadigan vino mahsulotlari ushbu turning faoliyati natijasida yuzaga keladi. Gemiaskomitsetlar kichik sinfining qishloq xo'jaligida ishlatiladigan muhim vakillaridan yana biri tafrinanamolar qabilasiga mansub tafrina (*Taphrina*) turkumi hisoblanadi. Ushbu turkumning tafrina deformans (*Taphrina deformans*) va tafrina pruni (*Taphrina pruni*) kabi turlari shaftolining bargida va olxo'ri hamda olchanning mevasida parazitlik qilib hayot kechiradi. Odatda, ushbu zamburug'lar bilan kasallangan o'simlik organlarida o'stiruvchi, ya'ni o'simlik hujayralarini tez bo'linishga olib qiluvchi stimulator modda (indol sirka kislotasi) hosil bo'ladi. Natijada o'simlik a'zolari yiriklashib, beo'xshov bo'rtiqlar hosil qiladi. Shaftolida bunday bo'rtma „jingalak barg“, olxo'ri va olchada esa „pufak meva“ deb ataladi. Agarda o'simlikning kasallangan a'zolaridan preparat tayyorlab mikroskop ostida ko'rilsa, o'simlik kutikulalari ostida dikariotik mitseliylar ustidagi zich joylashgan xaltachalarni ko'rish mumkin. Boshlang'ich paytda har bir xaltachada 8 tadan sporalari bo'ladi. Lekin ko'pincha xaltacha sporalari kurtaklanib ko'payishi natijasida xaltachalar ko'p sporalari bo'lib qolishi mumkin. Tafrinalarda tipik jinsiy a'zolar hosil bo'lmaydi. Mitseliylarning dikariotikaskosporalarning qo'shilishi yoki gaploid mitseliylarning yadrolari bo'linishi natijasida yuzaga keladi. Shunday qilib, tafrinalarda yadro fazalarining almashinishi o'ziga xos bo'lib, rivojlanish siklida dikariotik faza ustunlik qiladi. Euaskomitsetkabilar kichik ajdodi

sinfi—Euscomycetidae. Ushbu kichik ajdodning barcha vakillarida mewatanalar hosil bo'ladi. Rivojlanish siklida dikariotik fazasi bo'lib, u qisqa muddatni tashkil etadi. Xaltachalari askogen gifalaridan hosil bo'ladi. Meva tanasining tuzilishi va uning ichida xaltachalarning joylashishi, shuningdek, xaltachalar qobig'ining tuzilishiga qarab uch guruhga bo'linadi. Ushbu guruhlar qabilalar guruhlar deb ham yuritiladi. Plektomitsetlar guruhi. Mevatanasi kleystotetsiy tipida, ya'ni xaltachalari yopiq mewatanachalarda hosil bo'ladi. Bunday mewatanalar odatda sharsimon ko'rinishda bo'lib, uning ichidagi xaltachalar tartibsiz joylashadi. Xaltachalarning qobig'i esa juda yupqa (prototunikat tipida). Kleystotetsiyalari yemirilib (parchalanib), xaltachalari va xaltacha sporalari tarqaladi. Ushbu guruhda peritetsiy tipidagi mevatana hosil qiluvchi ayrim vakillari ham bor (masalan, mikroaskonamolar qabilasi). Xaltachalarining prototunikat tipida qobiq hosil qilishi va mevatana ichida ularning tartibsiz joylashganligiga qarab mikroaskonamolar qabilasi plektomitsetlar guruhiga kiritilgan. Ushbu guruhning tipik vakillari Evrotsiyanamolar qabilasiga (Eurotiales) mansub aspergill (*Aspergillus*) va penilsillium (*Penicillium*) bo'lib, ular odatda ko'proq konidial stadiyasida uchraydi. Ushbu turkum vakillarining ayrimlari xaltachali stadiyasini hosil qiladi. Aspergill va penitsillium mog'or zamburug'i hisoblanib, tuproqda, oziq-ovqat qoldiqlarida va chiriyotgan o'simliklarda saprofit holda hayot kechiradi. Faqat aspergillarning ayrim turlarigina (masalan, *A. fumigatus*) odam va hayvonlarda kasallik tug'dirishi mumkin. Lekin aspergillarning ayrim turlari (masalan, *A. flavus*) meva va boshqa substratlarda yashab, o'zidan aflotakin hosil qiladi va bunday mevalar iste'mol qilinganda jigar kasallanishi, DNK sintezi va mitoz jarayonlari buzilib, karsinogen xususiyatga ega yirik hujayralar yuzaga keladi. Ikkala turkumga kiruvchi bir qator turlar mikrobiologik ishlab chiqarish jarayonlarida keng foydalaniladi. Ayniqsa, organik kislotalar (limon, fumar, glyukon va b.), fermentlar (protcaza, amilaza va b.) hamda antibiotiklar (penitsillin, grizofulvin, fumigillin va b.) ishlab chiqarish biotexnologiyasida keng qo'llaniladi.

Pirenomitsetlar guruhi. Pirenomitsetlarning mevatanasi peritetsiy va kleystotetsiy tipida bo'ladi. Xaltachalari mevatanasining ichida bog'lam yoki qavat-qavat holda joylashadi. Ko'pincha xaltachalari orasida „parafiza“ deb ataluvchi scleril ipchalari bo'ladi. Ular xaltachalarini zichlashishdan saqlab turadi. Xaltachalarining qobig'i yupqa bo'lsa ham, to askosporalari pishib yetilguncha saqlanib turadi (unitunikat tip). Pirenomitsetlarning keng tarqalgan vakillarini o'z ichiga olgan qabilalardan biri unshudringnamo zamburug'lar qabilasi (*Erysiphales*) bo'lib, ularning xaltachalari kleystotetsiy tipida tuzilgan. Hammasi parazit sifatida o'simlikning har xil a'zolarida kasallik tug'diradi. Ularning unshudring zamburug'lari deb atalishiga sabab kasallangan o'simliklarning ustki qismida un gardiga o'xshash mitseliy va konidiyalar to'plami hosil bo'ladi. O'simliklarning vegetatsion davri oxiriga yaqin sharsimon yopiq mewatanalar hosil bo'ladi, Ularning ichida esa ma'lum tartibda joylashgan xaltachalar vujudga keladi. Xaltachalari pishib yetilgach, ularning ichida turgor bosimi hosil bo'ladi va kleystotetsiyalari parchalanib, xaltacha ichidagi askosporalar otilib tarqaladi. Bahor va yozda esa unshudring zamburug'lari kalta konidiyabandlari ustida joylashgan konidiyalar vositasida ko'payib tarqaladi. Unshudring zamburug'lari bir-biridan mevatanasining ustida hosil bo'ladigan o'simtalari, mevatanasi ichidagi xaltachalarining soni va kasallanuvchi o'simliklarning xillari bilan farq qiladi. O'zbekistonda ko'p tarqalgan va qishloq xo'jalik ekinlariga sezilarli zarar yetkazuvchi uzumning kul kasalligi (*Uncinula necator*), olmaning yosh novdalarini o'sishdan to'xtatib, qurib qolishiga sababchi bo'ladigan sfacroteka pannoza

(Sphacrotheca pannosa), tutning bargida dog'lar paydo qilib, qurib qolishiga olib kluvchi fillaktiniya suffelta (Phyllactinia suffelta) va boshqalar unshudring zamburug'lari ichida ajralib turadi.

Pirenomitsetlar guruhiga kiruvchi Shexkuyanamolar (C laviceppitales) qabilasining vakillarida pcritctsiy tipidagi mevatana hosil bo'ladi. Ushbu qabilaning tipik vakillaridan biri shoxkuya (Clavicepspurpurea) zamburug'i bo sh o q li o'simliklarning donida parazitlik qilib hayot kechiradi. Kasallangan o'simlikning doni o'rnida zamburug'ning mitseliylari zichlashib, ko'p miqdorda oziqa moddalar to'planishi natijasida „sklerotsiy" deb ataluvchi to'q rangdagi, dondan bir necha marta katta bo'lgan bo'rtma yuzaga keladi. Ushbu sklrotsiylar oson uzilib tuproqqa tushadi. Sklerotsiydan uzunchoq stroma oyoqchalari, uning ustida stroma boshchalari hosil bo'lib, boshchani ustki qismida zich joylashgan yarim ochiq mewatanachalar, xaltacha ichida esa ipsimon xaltachasporalar yetishadi. Askosporalar tarqalib, gullab turgan boshqaning tugunchasi ichiga kiradi. Askosporalardan o'sib chiqqan mitseliy o'simlik gulidagi tugunchani to'liq qamrab olgach, uning ustki qismida konidiyalar hosil bo'lib, jinssiz ko'payish stadiyasi boshlanadi. Bu vaqtda mitseliy o'zidan qandli suyuqlik ajratadi. Ushbu suyuqlik „asal shudringi" deb ham nomlanadi. Suyuqlik hasharotlarni o'ziga jalb qiladi va konidiyalari hasharotlar yordamida atrofdagi o'simliklarga tarqaladi. O'simlikning vegetatsiya davri oxirida esa kasallangan boshqalarda to'q binafsha yoki qoramtir rangli sklerotsiy hosil bo'ladi. Sklerotsiy tarkibida lizergcn kislotasi hosilalari bo'lgan, silliq muskullami qisqartiruvchi alkaloid moddalari bor. Sklerotsiy don bilan aralashib, undan non tayyorlansa odamni zaharlashi, ya'ni ergotizm deb ataluvchi toksikoz yuzaga kelishi mumkin. Diskomitsctlar guruhi. Diskomitsctlar guruhiga mansub zamburug'lar apotetsiy tipidagi ochiq mewatanalar hosil qiladi. Mevatanasining ustki qismida gimenial qatlam shaklida xaltachalar, ular orasida esa parafizalar joylashgan bo'ladi. Apotetsiylar shakli va rangi jihatidan har xil bo'lishi mumkin. Ko'pincha iikopcha shaklida va nisbatan to'q rangli bo'lishi kuzatilgan. Xaltalarning qobig'i esa unitunikat shaklida, askosporalari aktiv tarqaladi. Buning uchun ayrim vakillarida xaltachaning ustki qismidagi qopqoqchasi ochilib yoki yorilib, askosporalari otilib chiqadi. Diskomitsctlar guruhi bir necha qabilani o'z ichiga oladi. Shulardan O'zbekistonda keng tarqalgan va umuman vakillari ko'p bo'lgan qabilalardan biri petsitsanamolar (Peziziales) hisoblanib, ularning xaltachalari qopqoqcha orqali ochiladi. Ushbu qabilaning tipik vakillaridan biri qo'ziqorin (Morchella) deyarli hamma yerda tarqalgan. Uning mevatanasi oyoqcha va turlariga qarab har xil shakldagi boshcha (qalpoqcha) hosil qiladi. Qalpoqchasi ustki qismida (uymlari qo'zining qomidagi chuqurchalarga o'xshash bo'lganligi sababli qo'ziqorin deb nom berilgan) bo'lib, uning ichki yuzasida qator xaltachalar joylashadi. Qo'ziqorinlar turlariga qarab har xil kattalikdagi mewatanalar hosil qiladi. Ularning mevatanalari sevimli oziqa sifatida iste'mol qilinadi. Petsitsanamolar qabilasining yana bir vakili retsitsa (Peziza) hisoblanib, tuproqda, yaxshi chirigan go'ngda va o'simlik qoldiqlarida o'sadi. Meva tanasi voronkasimon ko'rinishda bo'lib, uning ichki yuzasida xaltachalari joylashgan. Xaltachalarining tuzilishi, askosporalarining tarqalishi va boshqa qator xususiyatlari qo'ziqoringa o'xshash bo'ladi. Diskomitsetlar guruhiga kiruvchi geliotsiyanamolar (Heliotiales) qabilasi vakillarining ko'pchiligi har xil o'simliklarda parazitlik qilib yashashga moslashgan. Ushbu guruhga mansub yana bir qabila trufelnamolar (Tuberales) qabilasi bo'lib, ularning mevatanalari tuproqning ichida hosil bo'ladi. Boshlang'ich paytda mevatanasi apotetsiy tipida bo'lsa-da, keyinchalik ularning qirralari yig'ilib, yopiq

holga o'tadi, natijada xaltachalari yopiq mevatana ichida qoladi. Trufelnamolar istc'mol qilinadigan qimmatbaho oziqa bo'lib hisoblanadi va ular daraxt ildizlari bilan mikoriza hosil qiladi.

References:

1. Saxobiddinov . S.S. "O'simliklar sistematikasi" "O'qituvchi" 1966 y
2. Pratorov. O' Botanika "Ta'lim nashriyoti" Toshkent- 2010
3. Velikanov. L. L " Tuban o'simliklar" "O'qituvchi" 1965 y.

INNOVATIVE
ACADEMY